

ECONOMIC SCIENCES

ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

*Абубакиров А.К.
Докторант ДВА,
Алматы Менеджмент Университет,
Республика Казахстан, г. Алматы*

SUPPORT OF AGRICULTURE AND STATE REGULATION IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

*Abubakirov A.
Doctoral student of Business Administration,
Almaty Management University (Almaty, Kazakhstan)*

Аннотация

Государственное регулирование и поддержка АПК представляет собой сложную и развивающуюся сеть правительственных вмешательств в рынки производства, рынки ресурсов, торговлю, инвестиции в общественные товары, возобновляемые и истощаемые природные ресурсы, регулирование внешних факторов, а также в маркетинг и распределение продовольственных товаров. Цель данной статьи – сформулировать концептуальное видение развития сельского хозяйства и государственного регулирования аграрного сектора Республики Казахстан. В данной статье представлены 5 разделов, в которых будут отражены взгляды на основные направления аграрного сектора в экономике Казахстана: 1) основные микроэкономические показатели; 2) финансирование сельскохозяйственного сектора; 3) поддержка сельского хозяйства; 4) основные инструменты политики; 5) недавние изменения в политике; 6) концептуальное видение сельскохозяйственного развития. Объектом исследования в данной статье выступает АПК Казахстана. В работе дана оценка основным индикаторам развития АПК, оценена государственная финансовая поддержка, проанализировано современное состояние животноводства, рыбоводства, растениеводства. В работе используется системный подход к отбору данных, методы количественного и качественного исследования действительности, методы экономического, статистического и сравнительного анализа как методологический инструмент решения задач. Аналитическая часть работы основана на официальных статистических данных по сельскому хозяйству, опубликованных на сайте Министерства национальной экономики Республики Казахстан, Всемирного банка, данных ОЭСР. Автор считает, что политические и экономические достижения проливают свет на условия, при которых могут быть осуществимы будущие реформы сельскохозяйственной и продовольственной политики, улучшающие благосостояние.

Abstract

State regulation and support of the agricultural sector is a complex and evolving network of government interventions in production markets, resource markets, trade, investment in public goods, renewable and depletable natural resources, regulation of externalities, and marketing and distribution of food products. The purpose of this article is to formulate a conceptual vision of agricultural development and state regulation of the agrarian sector of the Republic of Kazakhstan. This article presents 5 sections, which will reflect views on the main directions of the agrarian sector in the economy of Kazakhstan: 1) main microeconomic indicators; 2) financing of the agricultural sector; 3) support of agriculture; 4) main policy instruments; 5) recent changes in policy; 6) conceptual vision of agricultural development. The object of the research in this article is the agro-industrial complex of Kazakhstan. The paper assesses the main indicators of development of the agroindustrial complex, evaluates the state financial support, analyzes the current state of livestock, fish farming, crop production. The work uses a systematic approach to the selection of data, methods of quantitative and qualitative study of reality, methods of economic, statistical and comparative analysis as a methodological tool for solving problems. The analytical part of the paper is based on the official statistical data on agriculture, published on the website of the Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan, the World Bank, OECD data. The author believe that political and economic achievements shed light on the conditions under which future welfare-enhancing agricultural and food policy reforms may be feasible.

Ключевые слова: сельское хозяйство, агропродовольственный рынок, агробизнес, государственное регулирование, кредитные ресурсы, субсидирование, развитие АПК

Keywords: agriculture, agro food market, agribusiness, state regulation, creditresources, subsidies, development of the agro industrial complex.

Введение.

Национальная сельскохозяйственная политика в целом направлена на создание благоприятных условий для устойчивого роста сельского хозяйства для сокращения масштабов нищеты и обеспечения продовольственной безопасности за счет увеличения растениеводства и возможностей трудоустройства [1]. Хотя вклад сельского хозяйства в экономику резко сократился с начала 1990-х гг., сельское хозяйство остается важным сектором экономики, обеспечивая 5,4% ВВП и 15,4% занятости в стране. Свыше 75% (или 214,5 млн га) территории страны пригодны для сельскохозяйственного производства, но только около 30% (или 106 млн га) земель в настоящее время используется для сельскохозяйственного производства. Казахстан является крупнейшим производителем зерна в Центральной Азии и единственным значительным экспортером. Средства к существованию более трети казахстанцев прямо или косвенно зависят от обширных пастбищных угодий страны, используемых для производства продуктов питания, кормов, топлива и лекарственных растений. Животноводство также остается важным видом экономической деятельности: около 75 процентов всех сельскохозяйственных угодий используется для выпаса скота. В то время как овцеводство доминирует в этом секторе, производство крупного рогатого скота, свиней, лошадей и верблюдов является важным источником продовольствия и дохода [2]. Продукты животноводства, включая молочные продукты, кожу, мясо и шерсть, также составляют значительную долю сельскохозяйственного производства. Структура ферм двойственна: в зерновом секторе преобладают крупномасштабные и часто высоко вертикально интегрированные предприятия, тогда как сельские домохозяйства производят большую часть мяса и молока.

Пандемия COVID-19 ударила по экономике сильнее, чем кризисы 2008 и 2015 гг. В 2020 г. экономика сократилась на 3%, а внутренний спрос резко упал из-за увеличения уровня безработицы в стране, причиной которой является потеря рабочих мест, соответственно, снижение располагаемого дохода [3]. В отличие от прошлых рецессий пандемия сильно ударила по секторам розничной торговли, гостиничного бизнеса, оптовой торговли и транспорта. Инфляция увеличилась во время блокировки коронавируса в основном из-за роста цен на продукты питания. Накопление, вызванное опасением перебоев с поставками, связанными с ограничениями на передвижение, способствовало повышению спроса на продовольствие и цен на продовольствие.

Казахстан является нетто-импортером агропродовольственной продукции с середины 2000-х гг., но при этом является одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы. Более 60% агропродовольственного экспорта приходится на сырьевые товары, подавляющая часть которых идет на переработку в промышленности. Более 60% импорта аг-

ропродовольственных товаров составляют переработанные товары, основная часть которых предназначена для конечного потребления.

Сельскохозяйственное производство росло примерно на 4% в год в период с 2010 по 2019 гг., что намного превышает средний мировой показатель за этот период. Для Казахстана этот рост был почти полностью обусловлен впечатляющим увеличением СФП почти на 6%. Это наряду с относительно небольшим увеличением использования промежуточных ресурсов легко превысило 3%-ное снижение использования первичных факторов.

Устойчивый отрицательный средний баланс питательных веществ свидетельствует о том, что плодородие почвы может снижаться, что в конечном итоге может привести к падению урожайности и объема производства. Доля сельского хозяйства в энергопотреблении оставалась стабильной и примерно вдвое превышала средний показатель по ОЭСР в 2000 и 2020 гг. Доля сельского хозяйства в выбросах ПГ снизилась и, по-видимому, приближается к среднему показателю по ОЭСР. Доля сельского хозяйства в забираемой воде снизилась, но все еще остается намного выше, чем в среднем по ОЭСР [4, 5].

Материалы и методы

Материалы, представленные в данной статье, основаны на Государственной программе развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017–2022 гг., Концепции развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021–2030 гг., Национальном проекте по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021–2025 гг.

Кроме того, используется информация из книг, научных и статистических журналов, законов и нормативных актов региональных и муниципальных органов власти. Статистические данные были собраны из отчетов Министерства сельского хозяйства и Министерства статистики Республики Казахстан.

В работе используется системный подход к отбору данных, методы количественного и качественного исследования действительности, методы экономического, статистического и сравнительного анализа как методологический инструмент решения задач. Аналитическая часть работы основана на официальных статистических данных по сельскому хозяйству, опубликованных на сайте Министерства национальной экономики Республики Казахстан, Всемирного банка, данных ОЭСР.

Исследование состоит из шести этапов. На первом этапе описывается современное состояние агропромышленного комплекса РК. На втором этапе исследуется финансирование сельскохозяйственного сектора. Казахстан обладает значительным неиспользованным сельскохозяйственным потенциалом, однако его сельскохозяйственный сектор недостаточно развит и недостаточно финансируется. Несмотря на то что сельскохозяйственный сектор Казахстана является основным работодателем в стране, он уступает промышленному сектору в привлечении внимания правительства к

инвестициям и поддержке. Далее проанализирована поддержка сельского хозяйства, то есть уровень поддержки производителей в Казахстане. На четвертом этапе приведены основные инструменты политики регулирования АПК, также недавние изменения к ним и влияние на современное состояние

рынка. Последний, шестой этап исследования состоит из определения возможности в АПК РК.

Обзор литературы

Государственное регулирование аграрного сектора является сложным механизмом и включает следующие элементы, представленные на рисунке 1.

Рисунок 1 – Механизм государственного регулирования аграрного сектора

Примечание: Составлено автором на основе источника [6].

Это система рычагов и стимулов, которая помогает государству участвовать в рыночных процессах как субъекту рыночных отношений. А также обеспечивает устойчивое развитие сельскохозяйственного производства [6]. В настоящее время на фоне происходящих процессов вопрос развития аграрного сектора Казахстан стоит особенно остро. В. Назаренко [7] изучил опыт зарубежных стран и определил меры государственного субсидирования, которые состоят из: страхования урожая [8], прямых выплат производителям [9] и программы выплат при стихийных бедствиях [10], оценивают их влияние на поведение фермеров при принятии решений. В последнем случае экономические аспекты различных передовых практик управления и их внедрения оцениваются с точки зрения их воздействия на окружающую среду и рентабельности фермы [11].

Исследования в области государственного регулирования сосредоточены на влиянии регулирования в разных странах. Примером такой работы

является статья Holcombe and Boudreaux [12]. Данные из Мирового индекса экономической свободы используются для изучения влияния уровня регулирования в стране на уровень коррупции в правительстве страны. Gwartney и Lawson считают, что регулирование оказывает статистически значимое и положительное влияние на коррупцию в АПК [13]. Согласно [14] государственное регулирование аграрного сектора экономики может осуществляться посредством издания нормативных документов. Государственное регулирование представляет собой сложную систему социальных, правовых, административных и экономических инструментов. К наиболее распространенным инструментам государственного регулирования сельского хозяйства, на наш взгляд, относятся налоговая, кредитная, заготовительная, страховая, а также внешнеэкономическая политика. Согласно [15] предметом регулирования аграрного сектора экономики являются взаимоотношения сельскохозяйственных предприятий в социальной и производственной деятельности. Согласно [16] обеспечить

устойчивое развитие сельского хозяйства можно за счет:

- рационального использования ресурсного потенциала аграрного сектора;
- снижения негативного воздействия аграрного сектора на окружающую среду;
- снижения уровня безработицы и увеличения доходов жителей, проживающих в сельской местности.

На сегодня государственное регулирование сельскохозяйственного производства рассматривается разными авторами на основе нескольких различных подходов. Таким образом, приверженцы экономических школ в основном подходят к вопросу с имущественной стороны, акцентируя внимание на экономических методах воздействия на сельскохозяйственное производство. С другой стороны, представители юридических наук, наоборот, берут за основу государственного регулирования правовые методы воздействия на сельское хозяйство. Авторы настоящего исследования считают, что преобладающая ориентация на отдельные методы регулирования сельскохозяйственного производства как на основные не соответствует современному развитию государственного управления. Это мнение подтверждается исследованиями большинства современных экономистов, которые рассматривают государственное регулирование как совокупность организационно-экономических, правовых и других методов управления, оказывающих комплексное воздействие на сельскохозяйственное производство. Несмотря на высокий интерес со стороны научного сообщества к вопросам государственного регулирования агропромышленного комплекса в целом, в условиях развития политики импортозамещения, необходимости повышения продовольственной безопасности давно пора

проводить дальнейшие исследования в разработке механизмов государственного регулирования сельскохозяйственного производства.

В некоторых странах органы государственной власти продолжают поддерживать своих сельхозпроизводителей за счет средств налогоплательщиков, несмотря на то, что в таких странах рыночная стоимость сельхозпродукции в 1,5–2 раза меньше, чем государственные бюджетные вложения в АПК. Об этом свидетельствует величина эквивалента субсидии производителю (producer subsidy equivalent – PSE), которая используется в качестве общепринятого в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показателя комплексной оценки уровня государственного управления, регулирования аграрного сектора [6].

Результаты и обсуждение

По данным ОЭСР, в 2019 г. на сельскохозяйственный сектор приходилось около 4,5% производства экономики Казахстана. Казахстан является крупным производителем и экспортером зерна. Однако растущий спрос на импортные продукты питания привел к тому, что с 2004 г. Казахстан стал нетто-импортером сельскохозяйственной продукции.

В 2021 г. на сельскохозяйственный сектор приходилось примерно 5,1% производства экономики Казахстана, в сельской местности проживает 47% населения страны. Как показывают данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики, из общего числа занятых 8,5 млн человек два миллиона человек работают в аграрном секторе. Около 75% территории страны пригодно для сельскохозяйственного производства, однако в настоящее время только 30% земель используется в агропромышленном комплексе [17].

Таблица 1

Основные индикаторы развития

Индикатор	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Общая оценка поддержки, % от ВВП	0,70	0,71	1,12	1,09	1,02
Оценка поддержки производителя, % от СКФ	3,0	3,2	8,2	5,7	5,7
Номинальный коэффициент защиты, отношение	0,97	0,97	1,01	0,99	0,99
Сельское хозяйство в ВВП, %	4,5	4,4	4,5	5,4	-
Занятость в сельском хозяйстве, %	16,87	16,26	15,80	15,45	-

Примечание: Составлено автором на основе источника [18].

Общая стоимость сельскохозяйственной продукции Казахстана в 2019 г. составила около 12,7 млрд долларов США. Это на 1% больше, чем в 2018 г., за счет увеличения производства крупного рогатого скота на 4% и снижения урожая зерновых, пострадавших от засухи, на 1,7% в 2019 г. Фермеры разводят овец и крупный рогатый скот, а продукты животноводства включают молочные продукты, кожу, мясо и шерсть. Основная культура растениеводства – пшеница, которая является основным источником иностранной валюты. Казахстан является крупнейшим экспортером зерна, входит в первую десятку, экспортируя продукцию более чем в 70 стран мира. Международный совет по зерну про-

гнозирует производство пшеницы и ячменя в Казахстане на 2022–2023 гг. на уровне 12,9 и 4 млн тонн соответственно [4].

По данным Минсельхоза, на сентябрь 2019 г. общая посевная площадь составила 22,2 млн га, в том числе 15,4 млн га зерновых культур, 2,9 млн га масличных культур, 3,3 млн га кормовых культур, 452,4 тыс. га овощей, бахчевых культур и картофеля, также 157,7 тыс. га технических культур.

Почти 90% оборудования, используемого в настоящее время в Казахстане, находится в конце своего жизненного цикла и нуждается в замене. Тракторы, находящиеся в эксплуатации более 10 лет, составляют 94% всего парка, а уборочные комбайны в аналогичном состоянии – 77%. Темп обновления техники за последние 5 лет колебался в

пределах 3–4,9%, но этот темп должен достигать 6–8% ежегодно. В Казахстане ежегодно увеличивается сумма бюджетного финансирования аграрного сектора (таблица 2) [19].

Таблица 2

Оценка поддержки сельского хозяйства в РК, млн долл. США

Показатели.	2000-02гг.	2018 г.	2019 г.	2020 г	2021 г
Общая стоимость продукции (у фермеров)	3367	12 937	13 418	15 072	15 989
в том числе: доля товаров MPS (%) – поддержка рыночных цен	76.6	61.0	62.4	56.9	63
Оценка поддержки производителя (PSE)	286	434	1 017	509	700
Поддержка на основе товарной продукции	268	-377	-74	-583	-233
Поддержка рыночной цены ¹	268	-460	-179	-640	-386
Положительная поддержка рыночной цены	369	164	285	142	290
Отрицательная поддержка рыночной цены	-101	-623	-464	-781	-783
Выплаты по результатам	0	83	105	57	81
Платежи на основе текущих А/Ап/Р/Л, требуется производство (посевная площадь / количество животных/поступления/доход)	0	57	55	14	49
На основе поступлений/доходов	0	0	0	0	0
В зависимости от посевной площади / количества животных	0	57	55	14	49
Платежи на основе долгосрочных А/Ап/Р/Л, требуется производство	0	0	0	0	0
Платежи на основе долгосрочных А/Ап/Р/Л, производство не требуется	0	0	0	0	0
Процент PSE (%)	8.5	3.1	7.0	3.1	8.0
Производитель NPC (номинальный коэффициент защиты)	1.09	0.97	0.99	0.96	0.99
Производитель NAC (номинальный коэффициент помощи)	1.09	1.03	1.07	1.03	1.09
Оценка поддержки общих служб (GSSE)	67	313	286	335	350
Система сельскохозяйственных знаний и инноваций	3	39	57	53	61
Развитие и обслуживание инфраструктуры	28	108	110	116	116.7
Маркетинг и продвижение	0	4	6	5	6
Стоимость публичного владения акциями	5	0	0	0	0
Процент GSSE (% TSE)	19.0	24.6	15.5	23.4	23.8
Оценка поддержки потребителей (CSE)	-313	818	596	1084	1164
Процент CSE (%)	-10.7	7.3	5.4	20.2	21
NPC-потребитель (коэфф.)	1.12	0.97	1.00	0.93	1.00
Потребительский NAC (коэфф.)	1.12	0.93	0.95	0.83	1.00
Общая оценка поддержки (TSE)	353	1271	1853	1435	1511
Процент TSE (% от ВВП)	1.6	0.7	1.0	0.8	1.0
Общая смета бюджетной поддержки (TBSE)	85	1731	2032	2074	2111
Процент TBSE (% от ВВП)	0.4	1.0	1.1	1.2	1.5
Дефлятор ВВП (2000-02=100)	100	715	770		
Обменный курс (национальная валюта за доллар США)	147.38	344.90	382.87	413.36	431.67
¹ Поддержка рыночных цен (MPS) за вычетом сборов производителей и избыточных затрат на корма. Основными сырьевыми товарами для Казахстана являются: пшеница, рис, кукуруза, ячмень, подсолнечник, картофель, хлопок, молоко, говядина и телятина, свинина, баранина, птица и яйца.					
Примечание: Составлено автором на основе источника [20].					

Анализируя таблицу 2, можно увидеть, что государственное финансирование аграрного сектора постоянно растет (рисунок 2) [5].

Рисунок 2 – Государственная поддержка АПК РК, млрд тенге
Примечание: Составлено автором на основе источника [5].

В 2019 г. казахстанский сектор сельскохозяйственной техники и оборудования оценивался в 190,5 млн тенге, из них 114,3 млн тенге были импортированы.

Местное производство сельскохозяйственных машин и оборудования невелико, но растет во многом благодаря вступлению Казахстана в Евразийский экономический союз. В последние годы Казахстан запустил несколько сборочных проектов с компаниями из России, с Украины и из Белоруссии, которые сейчас производят оборудование для рынка. Тракторы и комбайны, произведенные в России и Белоруссии, доставляются поездом в Казахстан, где производится установка шин и дисков с нанесением этикетки «Сделано в Казахстане». Знак «Сделано в Казахстане» позволяет местным производителям избегать таможенных сборов и пошлин, а также позволяет местным производителям получать специальные субсидии. Импортируемое сельскохозяйственное оборудование облагается налогами и пошлинами, приближающимися к 40%, что затрудняет конкуренцию западным фирмам с оборудованием местной сборки.

Новый налог на утилизацию импортной тяжелой сельскохозяйственной техники, введенный правительством Казахстана в 2020 г., увеличит расходы фермеров, заинтересованных в покупке техники западного производства. Этот налог, предназначенный для увеличения местного производства сельскохозяйственной техники, окажет негативное влияние на развитие сельскохозяйственного рынка Казахстана в долгосрочной перспективе и может воспрепятствовать инвестициям в развивающиеся отрасли, такие как животноводство и мясопереработка.

Животноводство. Животноводство является важной отраслью сельского хозяйства Казахстана. Оно производит 47% валового сельскохозяйственного продукта. Важность этой отрасли определяется ее высокой долей в валовом внутреннем продукте сельского хозяйства, а также большим влиянием на экономику сельского хозяйства и имеет

важное значение как производитель продуктов питания для отечественных и зарубежных потребителей. Однако этот сектор сталкивается со многими проблемами. За годы экономических реформ в Казахстане потребление мяса и мясных продуктов значительно сократилось. В 1992 г. потребление мяса на душу населения составляло 68 кг, в 2004 году – 45 кг, или снизилось на 33,8%. В настоящее время перед агропромышленным комплексом в Казахстане стоит задача быстрого развития и интенсификации животноводства, а также повышения эффективности переработки сырого мяса. Эффективная переработка сырого мяса обеспечивает не только повышение рентабельности продукции, увеличение прибыли мясной промышленности, но и увеличение производства высоких отечественных продуктов питания, доступных потребителям, и имеет социально-экономическое значение, что определяет актуальность исследований в этой области [21].

Казахстанские производители инвестируют больше ресурсов в современные методы разведения, такие как использование искусственного осеменения, определение пола эмбрионов молочных коров и импорт высококачественной импортной генетики для увеличения производства птицы, говядины, молочных продуктов и яиц. Они также ищут высококачественные корма для животных и кормовые добавки для улучшения здоровья животных и выхода мяса. Согласно Политическому документу Министерства сельского хозяйства на 2021–2030 гг., правительство планирует обучить производителей мясного скота увеличению экспорта говядины, в то время как Национальный план развития сельскохозяйственного сектора на 2021–2025 гг. предусматривает увеличение среднего веса крупного рогатого скота, увеличение среднего надоя молока на одну корову, увеличение внутреннего производства ряда «социально значимых продуктов питания», в том числе мяса птицы.

В связи с экономическим спадом, вызванным пандемией COVID-19, в Казахстане в ближайшее

время будут приняты дополнительные меры по созданию условий для развития животноводства. Будут введены в эксплуатацию три современных мясокомбината и восемь крупных птицефабрик. Также планируется построить 25 промышленных и 30 семейных молочных ферм. В сфере мясопереработки будут введены в эксплуатацию производственные мощности общей мощностью 45 тыс. т [22]

Рыбоводство также динамично развивается в Казахстане. Промысловое рыболовство мелкомасштабное. На сегодняшний день в стране насчитывается около 180 рыболовецких хозяйств. Официальный улов в Казахстане составляет 40–45 тыс. т при научно обоснованном общем допустимом вылове в 60 тыс. т. Ограничение на вылов на 2019 г. составляет 51,8 тыс. т. В середине прошлого века вылавливалось до 100 тыс. т, а косвенные оценки показывают, что фактический вылов, включая ННН-вылов (незаконный, неучтенный и нерегулируемый (ННН) промысел), в настоящее время превышает эту цифру. В настоящее время разрабатывается Программа развития рыбного хозяйства на 2020–2030 гг. Помимо отсутствия стратегии развития рыбного хозяйства в Казахстане мешает нехватка инвестиций, нехватка крупных компаний. Небольшими фрагментированными рыбными хозяйствами трудно управлять и контролировать.

Развитие растениеводства по итогам 2021 г. По предварительным итогам 2021 г. валовая продукция сельского хозяйства увеличилась на 5,6% и достигла 6,3 трлн тенге (15 млрд долл. США). Рост в основном связан с увеличением производства продукции растениеводства примерно на 7,8% [2]. Казахстан остается крупнейшим производителем зерна в Центральной Азии, способным экспортировать примерно половину всего зерна, которое он производит каждый год. Пшеница является крупнейшей культурой в стране по площади, на ее долю приходится 80% производства зерна, но здесь также производят ячмень, хлопок, семена подсолнечника и рис. Страна также является крупнейшим

в регионе экспортером муки по объему, поставляя ее в основном в другие страны Центральной Азии и Афганистан. По данным Бюро статистики Казахстана, производство пшеницы в 2021 г. составило 11,8 млн т, и, несмотря на увеличение посевных площадей, этот объем на 17,5% меньше, чем в 2020 г. (14,3 млн т). В свою очередь, производство ячменя в 2021 г. по сравнению с 2020 г. сократилось на 22,9%, до 3,7 млн т (4,8 млн т в 2020 г.). Это снижение может быть частично результатом засухи в 2021 г. [22].

Несмотря на это, инвестиции в сельское хозяйство выросли на 15% и составили 573,2 млрд тенге (1,1 млрд долл. США). Производство продуктов питания увеличилось на 13,5% и составило 104 млрд тенге (250 млн долл. США). Растениеводство остается одним из приоритетных направлений. В связи с этим Минсельхоз Казахстана намерен создать экосистемы для растениеводства и переработки сельхозпродукции в рамках госпрограммы. Это позволяет местным производителям участвовать в экспортном ценообразовании конечной продукции и иметь больше возможностей для производства и глубокой переработки зерна, растительного масла, фруктов и производства сахара. Министерство также расширило список казахстанских предприятий в реестрах иностранных поставщиков.

Казахстан теперь экспортирует в Китай, Иран, Содружество Независимых Государств, Европейский союз, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию. В экспорт товаров входят замороженная и охлажденная баранина, говядина, яйца куриные, пшеница, ячмень, семена подсолнечника, рапс, лен и другие продукты.

Экспорт продуктов переработки также продемонстрировал положительную динамику. Экспорт продуктов переработки увеличился на 17,3% (1 млрд долл.) за первые 10 месяцев 2020 г. по сравнению с тем же периодом 2019 г. (871,5 млн долл.) [23].

Таблица 3

Посевные площади всех сельскохозяйственных культур

№	Показатели	2020 г.	2021г.	2022г.
1	Посевные площади сельско-хозяйственных культур, из них:	22,5 млн га	22,9 млн га	+ 13,5 тыс. га
2	Зерновые и зернобобовые культуры	15,7 млн га	16,0 млн га	- 272,9 тыс. га
3	Пшеница	12,1 млн га	12,9 млн га	- 357,6 тыс. га
4	Масличные культуры	2,9 млн га	3,1 млн га	-
5	Кормовые культуры	3,2 млн га	3,1 млн га	-
6	Хлопчатник	125,9 тыс. га	109,9 тыс. га	+ 4,6 тыс. га
7	Рис	104,1 тыс. га	96,8 тыс. га	-
8	Сахарная свекла	20,8 тыс. га	21,7 тыс. га	+ 5,0 тыс. га
9	Картофель	197,2 тыс. га	195,8 тыс. га	- 3,3 тыс. га
10	Овощные культуры	173,6 тыс. га	168,6 тыс. га	-
11	Бахчевые культуры	118,1 тыс. га	110,0 тыс. га	-
Примечание: Составлено автором на основе источников [18, 26]				

Финансирование сельскохозяйственного сектора. Казахстан обладает значительным неиспользованным сельскохозяйственным потенциалом, од-

нако его сельскохозяйственный сектор недостаточно развит и недостаточно финансируется. Несмотря на то что сельскохозяйственный сектор Казахстана является основным работодателем в

стране, он уступает промышленному сектору в привлечении внимания правительства к инвестициям и поддержке.

Государственная компания АО «КазАгроФинанс» – ведущая компания на казахстанском рынке, которая предоставляет лизинговые и финансовые услуги агропромышленному комплексу. Импорт в Казахстан более половины всей сельхозтехники осуществляется при финансовой поддержке АО «КазАгроФинанс». Компания создала электронную базу поставщиков для расширения сотрудничества и обеспечения легкого доступа к информации о местных и зарубежных производителях сельскохозяйственной техники.

Двумя дополнительными государственными финансовыми организациями в сельскохозяйственном секторе являются АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», которое предоставляет микрокредиты сельскохозяйственным МСП и сельскому населению, и Казахская аграрная кредитная корпорация, финансовое учреждение, предоставляющее кредиты и финансовую поддержку сельскохозяйственным производителям.

В июне 2020 г. Всемирный банк (ВБ) одобрил выделение Казахстану кредита в размере 500 млн долл. США для Программы устойчивого развития животноводства, управление которой будет осуществляться Министерством сельского хозяйства. Программа предлагает предоставить кредит 20 тыс. фермеров и обучить 100 тыс. фермеров устойчи-

вому животноводству. Проект предоставит фермерам финансовую поддержку для развития инфраструктуры для животноводства на свободном выгуле и создаст отслеживаемую систему для производства говядины в соответствии с требованиями стран, импортирующих казахстанскую говядину.

Поддержка сельского хозяйства. Поддержка производителей в Казахстане снизилась с 8,5% валовых поступлений от фермерских хозяйств в 2000–2002 гг. до 6,4% в 2019–2021 гг. Доля потенциально наиболее искажающих трансфертов валового производителя упала в среднем с 98% в начале 2000-х гг. до 80% в 2019–2021 гг., в основном на основе объема производства, включая поддержку рыночных цен (MPS) и использование переменных ресурсов без ограничений. Поддержка, основанная на использовании переменных ресурсов и накоплении основного капитала, составляет большую часть бюджетных трансфертов производителям. Внутренние цены были ниже мировых цен на некоторые сельскохозяйственные товары, в результате чего совокупный MPS составил около -1% валовых поступлений от фермерских хозяйств в 2019–2021 гг. Отражая разрывы в ценах на отдельные товары, отдельные товарные трансферты в 2019–2021 гг. были отрицательными для риса, подсолнечника и кукурузы, при этом наибольшие положительные трансферты пришлось на ячмень и пшеницу (таблица 4).

Таблица 4

Номинальный коэффициент защиты (NPC) продуктов, 2021 г.

№	Индикатор, соотношение	Казахстан	Китай	Индия	Турция	Австралия	ЕС	Канада	США
1	Пшеница	1,11	1,25	0,82	2,67	1,00	1,00	1,00	1,12
2	Кукуруза	0,80	1,75	0,76	1,02	-	1,06	1,00	1,05
3	Рис	0,46	1,49	0,89	-	1,00	1,00	-	1,03
4	Соевые бобы	-	1,23	1,00	-	1,00	1,00	1,00	1,04
5	Подсолнух	0,59	-	-	1,42	1,00	1,00	-	-
6	Капуста	-	1,82	0,91	-	1,00	1,00	1,00	-
7	Сахар	-	2,20	1,21	1,00	1,00	1,00	-	1,71
8	Молоко	1,02	1,48	0,69	1,00	1,00	1,00	1,75	1,06
9	Говядина и телятина	1,00	1,16	0,89	1,00	1,00	1,11	1,00	1,00
10	Свинина	1,00	1,16	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
11	Мясо птицы	1,02	1,19	1,05	1,00	1,00	1,38	1,20	1,00
12	Баранина	1,00	1,17	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,10
13	Яйца	1,03	1,00	1,06	1,00	1,00	1,00	1,24	1,00
14	Шерсть	-	-	-	-	1,00	-	-	1,15
15	Кофе	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Хлопок	1,27	2,68	0,83	1,16	1,00	-	-	1,07

Примечание: Составлено автором на основе источника [18].

Поддержка общих услуг (GSSE) составила 15% от общей бюджетной поддержки сельского хозяйства в 2019–2021 гг. и соответствовала 1,9% стоимости сельскохозяйственной продукции. Из них расходы на инспектирование и контроль составили 39%, а расходы на инфраструктуру (в основном ирригация и дренаж, создание цифрового земельного

кадастра) – 38%. Общая поддержка сельского хозяйства (TSE) снизилась с 1,6% ВВП в начале 2000-х гг. до 1,1% в 2019–2021 гг.

Основные инструменты политики. Государственная программа развития агропромышленного комплекса на 2017–2021 гг. (далее – Государственная программа до 2021 года) являлась основой сельскохозяйственной политики Казахстана до конца

2021 г. При сохранении принципов предыдущей программы (программа «Агробизнес-2020») в Государственной программе на период до 2021 г. больше внимания уделяется развитию и поддержке индивидуальных приусадебных и мелких фермерских хозяйств, сельскохозяйственных производственных кооперативов, а также вспомогательных услуг и инфраструктуры сельского хозяйства. Кроме того, были увеличены некоторые производственные субсидии, в том числе на семена, удобрения и пестициды.

Национальный проект развития сельского хозяйства на 2021–2025 гг. и Концепция развития сельского хозяйства на 2021–2030 гг. обеспечивают основу для развития сельскохозяйственного сектора. Национальный проект был одобрен в октябре 2021 г., а Концепция – в декабре 2021 г.

Казахстан применяет ряд мер пограничного и внутреннего ценового вмешательства. Пограничные меры реализуются в рамках Таможенного союза Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и включают тарифные квоты (ТК) и нетарифные меры. Тарифные квоты применяются к импорту говядины более низкого качества и продуктов из птицы.

Интервенция на внутренних рынках имеет двойной характер. Государственная комиссия по модернизации экономики проводит интервенционные закупки зерна для поддержки внутренних цен производителей. В то же время стабилизация потребительских цен осуществляется по 29 товарам.

Инвестиционные субсидии вместе с льготным кредитом представляют собой основные формы поддержки сельского хозяйства. Льготный кредит поступает по многочисленным каналам. Несколько кредитных агентств предоставляют кредиты по сниженным процентным ставкам под эгидой государственной компании «Байтерек Холдинг», которая с 2021 г. поглотила дочерние компании и функции «КазАгро Холдинга». Льготным кредитом и лизингом машин и оборудования от кредитных агентств холдинга «Байтерек» пользуются как сельхозпроизводители, так и предприятия пищевой промышленности.

Текущая субсидия процентной ставки распространяется на кредиты, выданные финансовыми учреждениями с номинальной процентной ставкой, не превышающей 17% годовых. Субсидия процентной ставки снижает номинальные ставки на 10% по кредитам на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и сельскохозяйственных животных, на приобретение основных средств, строительство, на 9% на пополнение оборотных средств и на 7% на весенне-полевые работы и сбор урожая.

Существуют отдельные условия субсидирования процентной ставки по кредитным договорам, заключенным в рамках программы «Экономика простых вещей», разработанной Министерством национальной экономики для увеличения внутреннего производства и снижения зависимости от импорта потребительских товаров, таких как про-

дукты питания, текстиль и мебель. Программа финансируется Национальным банком и распространяется на кредиты с номинальной процентной ставкой не выше 15% годовых. Для этой программы субсидия процентной ставки передается через фонд «Даму» и органы местного самоуправления и снижает номинальную процентную ставку на 10% для кредитов на инвестиционные цели, на 9% для кредитов на пополнение оборотных средств и на весенне-полевые и уборочные работы.

Система кредитных гарантий представляет собой механизм гарантирования кредитов банков второго уровня через Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. Условия гарантии предусматривают выдачу кредита в размере до 3 млрд тенге (7 млн долл. США) по ставке не более 17% годовых на срок до 10 лет. Комиссия за поручительство составляет 30% от суммы поручительства, из которых 29,9% уплачивает местный исполнительный орган и 0,1% уплачивает сельхозпроизводитель. Гарантия предоставляется на реализацию инвестиционных проектов во всех видах деятельности в сельском хозяйстве, а также в сфере производства продуктов питания. При этом в рамках гарантии выделяются приоритетные направления инвестирования, которые поддерживаются более высокими ставками гарантии [18].

Сельскохозяйственные предприятия, кооперативы и фермерские хозяйства пользуются специальными налоговыми режимами с существенными льготами. Например, корпоративные и семейные фермы пользуются 70-процентной скидкой на все налоги на бизнес, применяемые в стране (налог на имущество, социальный налог, НДС, налог на прибыль организаций и налог на транспортные средства). С января 2016 г. первичные переработчики и заготовительные организации получают 100-процентную субсидию по НДС на сельскохозяйственную продукцию индивидуальных фермерских хозяйств.

Земельный налог применяется с 2015 г. Фермерские хозяйства площадью менее 3500 га имеют право на единый земельный налог, установленный в процентах от кадастровой стоимости земли, находящейся в собственности или используемой, который заменяет земельный налог и пять налогов на предпринимательскую деятельность, упомянутых выше. С 2015 г. индивидуальные фермерские хозяйства платят подоходный налог в размере 10% для физических лиц с дохода свыше 150 млн тенге (0,4 млн долл. США).

Использование информационных технологий является частью долгосрочной стратегии Казахстана по упрощению, облегчению контроля и повышению прозрачности и эффективности государственной поддержки сельского хозяйства. Электронная система выплаты субсидий применяется к большинству программ субсидий. Претенденты на получение кредита и лизинга «Байтерек» могут подать заявку в электронном виде.

Продолжается работа Минсельхоза, Минцифры, оборонной и аэрокосмической промышлен-

ности по созданию проекта Национальной инфраструктуры пространственных данных, включающего раздел по землям сельскохозяйственного назначения.

Закон о регулировании агропромышленного комплекса, подписанный Президентом в октябре 2019 г., позволяет использовать результаты космического мониторинга для выявления неиспользуемых земель и возврата их в государственную собственность. В новом цифровом кадастре земель сельскохозяйственного назначения хранится 6,5 млн точек данных о земельных участках, включая почвенные, геоботанические и сельскохозяйственные угодья.

Казахстан вместе с Арменией, Беларусью, Кыргызстаном и Российской Федерацией является участником Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), созданного в 2015 г. Пограничные меры Казахстана реализуются в рамках Таможенного союза ЕАЭС и ряда национальных обязательств, в сфере таможенного регулирования передаются в ЕАЭС, в том числе СФС и технические регламенты [4].

Недавние изменения в политике. Важные изменения были внесены в общие рамки развития сельского хозяйства в 2021 г. с утверждением Национального проекта и Концепции, в которых определены цели развития на следующие пять и десять лет соответственно. Цели развития Национального проекта включают повышение производительности, экспорта, агропродовольственной переработки и доходов в сельской местности. Были намечены различные меры для увеличения инвестиций в поддержку этих целей, включая предоставление субсидируемого финансирования и усовершенствование сельскохозяйственного страхования, механизмов субсидирования и системы налогообложения, а также меры по стимулированию НИОКР. В Концепции также изложены цели, направленные на укрепление Национального проекта в долгосрочной перспективе путем установления более жестких целевых показателей производительности и экспорта, а также расширения набора целей развития, включающих инвестиции в агропромышленность и обеспечение продовольствием.

Утверждение нового национального проекта не привело к немедленным изменениям в сельскохозяйственных субсидиях. Тем не менее он направляет направления развития государственной поддержки, которая включает в себя расширение доступности для всех производителей сельскохозяйственной продукции независимо от их размера,

переориентацию на технологическое развитие и привязку субсидий к результатам, а не к промежуточным процессам. Были также внесены изменения в правила предоставления субсидий животноводам, чтобы обеспечить более широкий доступ для мелких производителей.

15 марта 2021 г. «КазАгро Холдинг» был присоединен к государственному национальному институту развития «Байтерек Холдинг». Реорганизация позволит сельхозпроизводителям получать кредиты по принципу «одного окна» при сохранении текущих условий финансирования агробизнеса.

В 2021 г. Казахстан подписал соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией. Новое соглашение расширяет перечень товаров, которыми можно торговать без таможенных пошлин, включая поставку сыра, алкогольных напитков и сигарет в Сербию. Кроме того, ЕАЭС подписал ЗСТ с Вьетнамом, Ираном и Сингапуром.

Концептуальное видение сельскохозяйственного развития. По мнению К.К. Токаева, поддержание единого контроля цен по всей цепочке поставок от производителя к потребителю также имеет важное значение на этом рынке. Требуется разграничение областей ответственности, назначение одного органа в качестве основного и установление четких правил взаимодействия различных ведомств. Необходимы усовершенствования и в области ветеринарии, что требует четкого разделения ролей и полномочий между национальным центром и штатами. Эффективность работы ветеринаров на местах определяет благополучие и продуктивность животных. А это сразу сказывается на качестве жизни сельских жителей. Большую часть сельхозпродукции невозможно экспортировать, если нет современной ветеринарной службы. В связи с этим необходима последовательная работа в этом направлении, включая оцифровку процедур, автоматизацию сбора и передачи данных, обучение персонала, повышение компенсаций. Необходимо укрепить нормативно-правовую базу и внедрить эффективную систему планирования и контроля. Промышленная политика государства должна быть согласована с программой субсидирования сельского хозяйства [24].

На основе результатов исследования и анализа источников авторы выделили три основных направления развития АПК (рисунок 3).

Рисунок 3 – Направления развития сельского хозяйства
Примечание: Составлено автором на основе источника [25].

Результаты показывают, что подходы, применяемые при анализе состояния и перспектив развития аграрного сектора, могут быть разнообразными. Как видно из обзора государственной политики, в определенное время несколько концепций являются приоритетными. Также нельзя упустить из виду тот факт, в какой степени сельское хозяйство отвечает каждой из целей.

Заключение

На основе результатов исследования и анализа источников можно выделить три основных направления развития АПК и проследить концептуальные сдвиги. Вместе экономический рост, продовольственная безопасность и социальное обеспечение формируют сельскохозяйственную отрасль и перспективные возможности роста. Для тщательной отраслевой оценки необходимо учитывать состояние и экономическую отдачу сельского хозяйства по всем трем категориям. Агропромышленный сектор извлечет выгоду из вышеперечисленных действий, по словам Президента К.К. Токаева, и вырастет в один из главных двигателей национальной экономики. В результате эта отрасль успешно выполнит свою основную миссию, которая состоит в том, чтобы полностью снабжать нацию основными продуктами питания.

Этот документ вносит вклад в литературу по планированию АПК, описывая основанный подход к стратегическому планированию к долгосрочному промышленному развитию страны. Автор представляет концептуальное видение сельскохозяйственного развития, основанное на традиционной парадигме интуитивной логики (IL) [26]; это учитывает многие неопределенности, которые усложняют стратегическое планирование, дает указания политикам по разработке надежной стратегии промышленного развития и предоставляет им инструмент мониторинга ситуации. В этих рамках используется участие заинтересованных сторон, которое позволяет включать широкий спектр взглядов и видение о развитии промышленного сектора, а также предоставлять различным группам заинтересованных сторон представление о важности

различных мероприятий в области промышленной политики.

Список литературы

1. Policy – National Agriculture Policy. URL: <https://extranet.who.int/nutrition/gina/en/node/8808> (дата обращения: 6.12.2022)
2. Kazakhstan – Country Commercial Guide. URL: <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/kazakhstan-agricultural-sector> (дата обращения: 29.11.2022)
3. Azamat R. A Slow Recovery Through the COVID-19 Crisis in 2020: Kazakhstan-Economic-Update, World Bank Group. 2020.
4. Обзор ОЭСР. Прогноз развития сельского хозяйства ОЭСР–ФАО на 2021–2030 годы. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2021-2030_89601cc5-pt
5. Akhmetova K., Terzhanova A., Akhmetova A. State regulation of agricultural sector of Kazakhstan // Problems of AgriMarket, 2020, no. 3, pp. 60–66. URL: <https://doi.org/10.46666/2020.2708-9991.07>
6. Niyetalina G.K. Foreign experience of government regulation of agriculture // Bulletin of Turan University, 2020, no. 2, pp. 80–87.
7. Назаренко В.И., Папцов А.Г. Государственное регулирование сельского хозяйства в странах с развитой экономикой // Информагробизнес. – 1996. – С. 84–89.
8. Kazakhstan: Agricultural Insurance Feasibility Study: Main Report. World Bank. 2022. URL: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/20779> (дата обращения: 20.10.2022)
9. Atomu N., Yasutaka Y., Katsunobu K., Daisuke S. Direct payments to Japanese farmers: Do they reduce rice income inequality? // Lessons for other Asian countries: Journal of Policy Modeling, 2020, volume 42, issue 5, pp. 968–981.
10. Eric J.B., Vincent S. The impact of policy design on payment concentration in Ad-hoc disaster Relief // Lessons from the Market Facilitation and Coronavirus Food Assistance programs: Food Policy, 2022, volume 106, 102189, pp. 89–104.

11. Raffaele C., Davide D., Gabriele D. Paths of adaptation to climate change in major Italian agricultural areas // Effectiveness and limits in supporting the profitability of farms: Agricultural Water Management, 2022, volume 244, 106433, pp.133–150.
12. Holcombe R.G., Boudreaux C.J. Regulation and Corruption // Public Choice, 2015, no. 164(1–2), pp. 75–85.
13. Gwartney J., Lawson R., Hall J. Economic freedom of the world annual report: Vancouver, BC: Fraser Institute. 2014, 38 p.
14. Papahchyan I., Tolmachev A. Modern tools of state regulation for agricultural production: Polythematic Online Scientific Journal of Kuban State Agrarian University. 2017, 21p.
15. Zoria O., Zorya S., Salohub I. Formation of organizational and economic mechanism of state regulation of agricultural lending system: Market Infrastructure. 2020. DOI: 10.32843/infrastructure40-14
16. Salamin O., Poperechny S. Actual problems of formation priority directions of state regulation in agriculture // Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 2018, no. 20(62–7). DOI: 10.15421/nvlvet8612
17. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2021: Addressing the Challenges Facing Food Systems. URL: <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/6d3f3654-en/index.html?itemId=/content/component/6d3f3654-en> (дата обращения: 29.11.2022)
18. Метаданные. Исследование по странам. URL: <https://www.compareyourcountry.org/support-foragriculture> (дата обращения: 20.10.2022)
19. Закон РК «О республиканском бюджете на 2017–2019 годы. URL: <http://www.online.zakon.kz> (дата обращения: 29.09.2022)
20. «Оценки поддержки производителей и потребителей». Сельскохозяйственная статистика ОЭСР (база данных). URL: <http://dx.doi.org/10.1787/agr-рcse-data-en>. (дата обращения: 28.11.2022)
21. Tazhibayev S., Musabekov K., Yesbolova A., Ibraimova S., Mergenbayeva A., Sabdenova Zh., Seidametov M. Issues in the Development of the Livestock Sector in Kazakhstan, Procedia // Social and Behavioral Sciences, 2014, volume 143, pp. 610–614. Данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию. URL: <http://stat.gov.kz>
22. Shayakhmetova Zh. Kazakhstan's Agricultural Industry Shows Positive Growth Despite Pandemic. URL: <https://astanatimes.com/2021/02/kazakhstans-agricultural-industry-shows-positive-growth-despite-pandemic/> (дата обращения: 29.11.2022)
23. Итоги развития сферы сельского хозяйства за 2021 год и планы на предстоящий период. Официальный информационный ресурс премьер-министра РК. URL: <https://primeminister.kz/ru/news/reviews/itogi-razvitiya-sfery-selskogo-hozyaystva-za-2021-god-i-plany-na-predstoyashchiy-period-22422> (дата обращения: 19.10.2022)
24. Потенциал агропромышленного комплекса страны. портал Qazaqstan tarihy. URL: <https://ehistory.kz/ru/news/show/33443/> (дата обращения: 20.10.2022)
25. Agricultural Industry in Kazakhstan. Part 1. URL: https://crcons.com/eng/agriculture_in_Kazakhstan_1 (дата обращения: 29.09.2022)
26. George C., George W. Scenario Thinking: Preparing Your Organization for the Future in an Unpredictable World // Palgrave Macmillan, 2018, no. 1, pp. 67–89.